

Madurai Meenakshi Ammai Kuram

Dr. S. Archana

Assistant Professor

Sri Sathguru Sangeetha Vidyalayam, Madurai

Abstract

Kuram is a kind of poetry as part of "SITRILAKIYAM" and tingued with the flavour of folk tunes and tribal culture being portrayed dramatically. Tamil is a very well articulated and structured old language and has three branches of 'TYAL, ISAI and NATAKAM' as parts of its literature. Kuram is rooted in and draws its influence from all these branches with 'Isaith Thamizh' offering the finer aspects of music, the Iyar Thamizh contributing the mellifluous flow of language imports while Natakath Thamizh generally forming the parts of the story telling. The sequences of acts with proper settings when delivered musically in the form of poetic expressions becomes amorous and qualifies for instant gratification and effortless absorption. While this creation thus calls for expertise of all the three branches of Tamil, the reach is phenominal as they appeal to elites as well as the commoners. Kuram and Kuravanji are such literary offerings which are packages of tribal folklore, melodious musings and blend with the art of prophesying.

Keywords: Kuram, Kurathi, Makeup, virali, Murali

Kuravar - Kurathiyar

The Kuravars are old tribal people belonging to the hills and their surroundings called as 'Kurinji' land.

They are referred to as Vedars, Vettuvar and Kuravars in Sanga Kala literature. The male is called 'Kuravan' and the female is called as 'Kurathi'. While the kuravars are generally engaged in hunting and gathering, the Kurathis are experts in prophesying - predicting the future. They always marry into their own clan and never from outside.

Kurathiyars are in general very good looking maidens with attractive features with brown complexion.

They wear Kasthoorip pottu as thilak between their bow like eyebrows, blacken their eye fringes, adorn their headgear with Vetchi flowers and hold a small decorated stick in their hands called 'Manthirak kol'.

They dress colourfully and wear ornaments around their neck fitted with sparking precious stones and gems, wearing 'Bullock' in their nose, Ear Studs with chimes for ears and Bracelets in their hands and feet.

They travel around bearing a basket in their waist filled with hand crafted jewellery, fancy items and fineries for sale to maidens in the town.

மலர்: 12

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: நவம்பர்

வருடம்: 2024

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14442987>

Their beauty is bewitching and so serene that the famous poem ‘Kutraalak kuravanchi’ - describes the same as follows:

குலமணிப் பாசியும் குன்றியும் புனைந்து
சலவை சேர்மருங்கிற் சாத்திய கூடையும்
வலதுகைப் பிடித்தமாத்திரைக் கோலும்
மொழிக் கொரு பசப்பும
முலைக்கொருகுலுக்கும்
விழிக்கொரு சிமிட்டும் வெளிக்கொரு பகட்டுமாய்
(குற்றாகுற.20.1-5)

“Kulamani pasiyum kundrium punaindu
Salavaiser marungir Saathiya kodayum
Valadhu kai piditha maathirai kolum
Mozhikoru pasapum mulaikoru kulukkum
Vizhikoru simittum velikkoru pagattumai”

The Kurathiyars are also phenominally talented in music and expert singers in the melodies of Kodi, Murali, Varaali, Bairavi and likes. Kuravanji and Kuram thus explores the life aspects of these people and their traditions, while Kuram especially talks about their proficiency in prophesying. Madurai Meenakshi Ammai Kuram by Kumaraguruparar is an earlier account of such poetry.

Madurai Meenakshi Ammai Kuram

The author Kumaraguruparar sets the context for this poetry as ‘ The grandure of the procession of Sokkalinga Swami and his entourage on the streets of Madurai’ on seeing which the Goddess Meenakshi Ammai falls all over in love with her Lord. The storyline then unfolds as one Kurathi, proficient in prophesying - hailing from ‘Pothiya Malai’ approaching the lovelorn Meenakshi Ammai with soothing words and predicting the future for her as the main discourse.

As is the vouge, the author starts his subject with an invocation to Lord Siddi Vinayakar for removing obstacles if any:

“கார்கொண்ட பொழின் மதுரைக் கர்ப்பூர்
வல்லி மணங்கமழுந் தெய்வத்
தார்கொண்ட கருங்குழலங் கயற்கணா
யகி குறஞ் செந்தமிழாற்பாட
வார்கொண்டபுகர் முகத் தைங்கரத்
தொருகோட்
டிரு செவிமும் மதத்து நால்வாய்ப்
போர்கொண்ட கவுட் சிறுகட்சித்திவி நா
யகந்துணைத் தாள் போற்றுவாமே”.
“Karkonda pozhin Madurai karpooora
Valli manam kamazhum deiva
Tharkonda karumkuzhalam kayarkanna-
Yagi kuram senthamizhar pada
Vaarkonda pugarmugathai karathoru
kot-Tiru sevi mummadhathu naal vai
Porkonda kavutsirukat sidhivina-
Yagan thunaihaal potru vome”.

The main character Kurathi then introduces herself as belonging to the Pothiyamalai adorned with the crescent Moon in its peak and where the great sage Agasthiyar dwells - to the Goddess Angayarkkanni Ammai of the city of Madurai famous for its Jasmine flowers, paddy fields, sugarcane and pearls.

“கடமலைக்கும் வெம்மலையாங் கம்மலையு
மாயிரவாய்ப்
படமலைக்கு மரவரசும்பரித்தருளும்
பார்மடந்தை
குடமலைக்குந் தடமுலையாங் குலமலைக்
ளிரண்டெனவும்
வடமலைக் குந்தென் பொதியுமலயமலை
யென்மலையே
திங்கண் முடிசூடுமலை தென்றல்
விளையாடுமலை
தங்குபயல் சூழுமலை தமிழ்முனிவன்
வாழுமலை
அங்கயற் கணம்மை திருவருள் சுரந்து
பொழிவதெனப்
பொங்கருவிதூங்குமலை
பொதியமலையென்மலையே”.

“Kudamalaikum thada mulaiyam
kulamalaigal irandenavum
Vadamalaikum thenpodhuyu malayamalai
yenmalaiye
Thinganmudi soodumalai thendral
vilayadum malai
Thangu puyal suzhumalai tamizh munivan
vazhumalai
Angarkannammai tiruvarul surandhu
pozshivadena
Ponguruvi thoongu malai podhiyamalai
enmalaiye”.

மந்தமாருதம்வளருமலையெங்கண்மலையே
வடகலை தென்கலை பயிலுமலையே
யெங்கண்மலையே
கந்தவேள் விளையாடுமலையெங்கண்மலையே
கனகநவமணி விளையுமலையெங்கண்மலையே
“Mandamarudam valarum malai engal
malaiye
Vadakalai thenkalai payilum malai engal
malaiye
Kandavel vilayadum malai engal malaiye
Kanaga navamani vilaiyum malai engal
malaiye”

The way the Kurathi addresses the Devi is so much musical with rhymes and chymes. She hails the Devi as the one sung by all four Vedas and assures her that her unification with Lord is imminent and indicated by all signs.

மங்கை குங்குமக் கொங்கை பங்கயச்
செங்கையங்கயற் கண்ணினாள் மறை
பண்ணினாள்
பங்கனைக்கழலங்கனைச் சொக்க
லிங்கனைக் கூடி மேவுவாய்
கொல்லிப்பாவையே.
“Mangai kunkuma kongai pangaya
Sengai angayar kanninal marai panninal
Panganaikazhal anganai sokka
Lingana koodi mevumai kolli pavaiye”

வஞ்சியே யபரஞ்சியே மடமயிலே
வரிக்குயிலே
கொஞ்சியே பழியஞ்சி யாருணைக்
கூடுவாரினியம்மே.

“Vanjiye aparajiye mada mayile vari kuyile
Konjiye pazhi anji yar unai kooduvar ini
amme”

The Kurathi conducts a procedure for her predictions along with the Devi starting with a Pooja on Vinayaka and then goes on to foretell Devi as to what is in her mind and how all those will come true.

குங்குமஞ்சந்தனக் குழம்பிற் குழைத்துத்தரை
மெழுகிக்
கோலமிட்டுக் குங்குலியக் கொழும்புகையுங்
காட்டிச்
செங்கனை நவமணி கடிசை நான் கும்பரப்பித்
தென்மேலை மூலைதனிற் பிள்ளையார் வைத்துப்
பொங்கு நறுமலறு கோடைங்கரார்க்குச் சாத்திப்
புழுகு நெய்வார்த்திடு விளக்குநிறை
நாழிவைத்து
மங்கை யருக்கரசி யெங்களங்கயற் கண்ணமுதை
மனத்துள் வைத்து நினைத்த குறியினிச்
சொலக்கேளம்மே.

“kunguma sandanam kuzhambir kuzhaiithu
tharai mezhugi
Kolamittu kunguliya kozhum pugayum
kaatti
Semkanaga navamani kadisai nangum
parappi
Thenmelai moolai thanir pillayar vaithu
Pongu narumalarum kodaingararukku sathi
Puzhugu neivarthidum vilakku nirai nazhi
vaithu
Mangayarukku arasi engai angayar
kannamudhai
Manathul vaithu ninaita kuri ini
solakellamme”.

The Kurathi claims that her predictions will never go astray and so the Sokkalingar has to come and embrace the Devi with her soft and

swirling tresses, that surrounds the enclave with scents all around. She recounts the various occasions wherein her predictions have all come true and cajoles the Devi to be rest assured that her love will be blessed with the union of her beloved. She then goes into ecstasy singing the praise of Devi Angayarkkanni and thus concludes the ‘Madurai Meenakshi Ammai Kuram’

இலைக்குறியுங் குணமு நமக்கென்பார்க்கு
வளைக்குறியும்

முலைக் குறியுமணிந்திட்ட மொய் குழலைப்
பாடுவனே.

“Iaikuriyum gunamu namakkenbarku valai
kuriyum

Mulaikuriyum aninthitta moikuzhalai
paduvane”

நீர்வாழி தென்மதுரை நின்மலனாரருள் வாழி
கார்வாழியங் கயற்கட்கன்னி திருவருள் வாழி
சீர்வாழிகச்சி நகர்த்திருமலை பூபதி வாழி

போர்வாழியவன் செல்வம் பெரிதாழி
வாழியவே.

“Neer vazhi thenmadurai ninmalanal arul
vazhi

Kaar vazhi angarkan tiruvarul vazhi

Seer vazhi kacchi nagar tirumalai boopathi
vazhi

Per vazhi avan Selvam perithoozhi
vazhiyave”.

Conclusion

This Poetry is thus indeed a cultural bonanza and a treat for singing the verses in musical concerts or as Dance Operas, which will captivate the audience and enrich them not only during attendance but for their whole life in its rhythms.

References

1. Projectmadurai.org